

Гюльрена Мирза Каджар
Институт архитектуры и Искусства НАНА,
ведущий научный сотрудник
д. ф. по искусствоведению, доцент.
li5613na@gmail.com

УДК 7.01

КНИГА ЧИНГИЗА КАДЖАРА «НАХЧЫВАН»

Аннотация. Чингиз Каджар - выдающийся представитель азербайджанской науки и культуры, видный общественный деятель, действительный член Национальной академии наук Азербайджана. Кроме выдающихся достижений в науке, он также написал ряд книг, посвященных истории, культуре и искусству Азербайджана. В статье дается краткая справка о его жизни и деятельности, направленной на исследование и пропаганду нашей истории и культуры.

Статья посвящена его книге «Нахчыван». Здесь дан богатейший исторический, культурологический и фотографический материал. Книга охватывает историю края, начиная с древнейших времен до начала 20 века. Она была издана в 2016 году в Нахчыване.

Ключевые слова: Нахчыван, Азербайджан, культура, история, академик Чингиз Каджар.

Чингиз Каджар - известный азербайджанский писатель, историк, общественный деятель, доктор физико-математических наук, профессор и действительный член Национальной академии наук Азербайджана, лауреат Государственной премии и заслуженный деятель науки, кавалер ордена «Шохрат».

Большой интерес за рубежом вызвала его книга на английском языке «Выдающиеся сыны древнего и средневекового Азербайджана», впервые изданная в 1993 году сначала на русском, а потом и на азербайджанском языках. Английский вариант был издан в 2006 году под эгидой Фонда друзей культуры Азербайджана и был снабжен редчайшими и интереснейшим и иллюстрациями. Сама книга была исполнена роскошно и представляла собой подарочное издание. Разошлась она по всем дипломатическим посольствам нашей страны и до сих пор служит на благо нашей родине далеко за ее пределами. По ней англоязычные читатели могли узнать о богатой истории и культуре нашего народа.

Первая книга из его серии об азербайджанских городах «Старая Шуша» была издана в 2007 году и помимо прочего помогала многим

нашим беженцам из Карабаха рассказывать об отчем крае своим детям и внукам.

Книга «Нахчыван - один из древнейших городов мира (мифы, легенды, факты)» - последняя книга из серии об азербайджанских городах и посвящена она основателю независимой Азербайджанской Республики, ее общенациональному лидеру Гейдару Алиеву [2]. В начале книги приводятся слова Гейдара Алиева, направленные им 10 июля 1996 года в адрес участников международного симпозиума «Нахчыван в международных источниках». Хотелось бы привести цитату оттуда: «Отличающийся своим благоприятным географическим положением, своими неповторимыми памятниками культуры и искусства, талантливыми учеными и писателями, этот край привлекал внимание многих историков, путешественников и ученых мира, оставил в их трудах глубокий след и занимал своеобразное место.

Рассмотрение этих источников, собирание, исследование и издание информации о Нахчыване, отмеченных в них, имеет беспримерное значение для объективной и научной разработки истории Азербайджана.

Проведение данного Международного Симпозиума в Нахчыване, в настоящее время проживающего в условиях тяжелой блокады, - доказательство того, что его научная общественность жители всего Нахчывана являются достойными продолжателями своих мужественных и самоотверженных предшественников» [1].

Книга академика Чингиза Каджара «Нахчыван» была издана под непосредственным патронажем нынешнего Президента Национальной Академии Наук Азербайджана академика Исы Габиббейли, который редактировал ее и написал большую вступительную статью, а также провел торжественную презентацию книги в стенах Академии наук в 2017 году, вызвавшую большой интерес у научной общественности столицы Азербайджана.

В предисловии академик Иса Габиббейли отмечает среди прочего: «В эпосе «Китаби Дэдэ Коркут» зафиксированы названия свыше 50 топонимов, существующих донныне в Нахчыване. Эта земля хранит связанные с именем Коркут Ата многочисленные огузские кладбища, крепости и поселения [2, стр.8]. Книга академика Чингиза Каджара «Нахчыван - один из древнейших городов мира» - научно - документальный «паспорт» древнего и современного Нахчывана. Верим, что эта не имеющая аналогов книга будет успешно служить популяризации в мире волшебного края Азербайджанской Республики Нахчывана» [2, стр.9].

Книга состоит из 33 разделов, это статьи, посвященные истории Нахчывана, начиная с древности до 20 века, его разносторонней социальной, военной и культурной жизни.

Начальные разделы освещают историю края с древнейших времен и основываются на многочисленных интереснейших документах, а также иллюстрируются раннесредневековыми мусульманскими и христианскими миниатюрами.

Автором указаны многие источники, на основании которых он делал свои исследования в области археологии, керамики, средневековой живописи и графики, нумизматики, эпиграфики. Весьма интересны разделы, освещающие нахчыванскую архитектуру, оборонительные и культовые сооружения, дворцы и жилые дома, многие знаковые сооружения.

Большое место уделено нахчыванским природным памятникам, святым местам, например пещере Асхаби Кяф, петроглифам Гями Гая, развалинам Хараба Гилан, соляным копиям Дуздаг.

Большую роль в качестве книги играет богатейший и интереснейший визуальный ряд, кропотливо собранный автором. Здесь также дается редкая информация о великих нахчыванских мыслителях, ученых, теологах, поэтах, архитекторах, математиках, медиках, политических деятелях и других.

Кратко, но четко очерчена история политических образований на территории Нахчывана. Его величественная архитектура времен расцвета, то великолепие и роскошь, которые веками влияли на ближнее и дальнее окружение, многочисленные рисунки и миниатюры тех времен, подчас являющиеся бесценными документами той эпохи, также поразительный феномен Аджеми - все это дано в лапидарной, но увлекательной форме.

Сам город Нахчыван рассмотрен автором с различных сторон, даны самые разные ипостаси его древней и средневековой организменной структуры: жизнь горожан, обычаи, религия, традиции, образование, литература и искусство, торговля и строительство, кварталы и дома, его великие обитатели.

Отдельно собран раздел об Ордубаде и Шахтахты.

Интереснейший материал дан по музыке, коврам, металлоизделиям, нумизматике, керамике, ювелирному искусству, оружию Нахчывана.

Отдельный раздел посвящен истории Нахчыванского ханства, его выдающимся родам и деятелям. Книга Чингиза Каджара является уникальным в своем роде раритетом.

Литература:

1. Алиев Гейдар. Обращение к участникам Международного симпозиум

- «Нахчыван в международных источниках». Газета «Азербайджан», Баку, 10 июля 1996 года
2. Каджар Чингиз. «Нахчыван.» г. Нахчыван, изд-во Аджечи, 2016, 298с
 3. Нахчыванская энциклопедия. Нахчыван, 1985.

Gulrena Mirza Qajar

Book of Chinghiz Qajar “Nakhchivan”

Key words: Nakhchivan, Azerbaijan, culture, history, academician Chingiz Qajar

Chingiz Qajar is an outstanding representative of Azerbaijani science and culture, a prominent public figure, a full member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. In addition to outstanding achievements in science, he also wrote a number of books dedicated to the history, culture and art of Azerbaijan. The article provides a brief information about his life and activities aimed at researching and promoting our history and culture.

The article is dedicated to his book “Nakhchivan”. It contains a wealth of historical, cultural and photographic material. The book covers the history of the region, from ancient times to the beginning of the 20th century. It was published in 2016 in Nakhchivan

Gülrəna Mirzə Qacar

Çingiz Qacarın “Naxçıvan” kitabı

Açar sözlər: Naxçıvan, Azərbaycan, mədəniyyət, tarix, akademik Çingiz Qacar

Çingiz Qacar - Azərbaycan elminin və mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi, görkəmli ictimai xadim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü. O, elmdə görkəmli nailiyyətləri ilə yanaşı, Azərbaycanın tarixinə, mədəniyyətinə və incəsənətinə həsr olunmuş bir sıra kitablar da yazıb. Məqalədə onun həyat və tariximizin və mədəniyyətimizin tədqiqi və təbliğinə yönəlmiş fəaliyyəti haqqında qısa məlumat verilir.

Məqalə onun “Naxçıvan” kitabına həsr olunub. Burada zəngin tarixi, mədəni sənədlər və fotoşəkil materialları təhlil olunur. Kitab bölgənin qədim dövrlərdən XX əsrin əvvəllərinə qədər olan tarixini əhatə edir.